

Uma análise de estudos sobre a psicomotricidade nas aulas de natação que enfatizam o desenvolvimento da coordenação motora global em crianças de 3 a 7 anos

An analysis of studies on psychomotricity in swimming classes that emphasize the development of global motor coordination in children aged 3 to 7

Nayra Leite Leonel¹
Julie Sabrine Gama Magalhães²
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura³
Estela Aita Monego⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Bruno Rodrigo Braga⁶

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207104>

Envio: 09/ 11 /2023
Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão de literatura sobre a psicomotricidade nas aulas de natação com ênfase no desenvolvimento da coordenação motora global em crianças de 3 a 7 anos. O estudo tratou da análise de pesquisas que exploraram os benefícios da natação no desenvolvimento da coordenação motora global destacando como a água proporciona um ambiente único para o aprimoramento das habilidades motoras. Sendo assim, a partir de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa observou-se uma tendência positiva em relação aos impactos das aulas de natação no desenvolvimento da coordenação motora global das crianças bem como dos elementos psicomotores.

Palavras Chaves: Psicomotricidade, coordenação motora, natação.

¹Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. E-mail: Nayraleone11998@gmail.com.

²Graduanda em Bacharelado em Educação Física no Centro Universitário do Norte. E-mail: juliesgms@gmail.com.

³Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com.

⁴Mestra em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com.

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com.

⁶Doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de La Plata na Argentina (desde 2017). Especialista na área de Personal Training pela Faculdade Lasalle Manaus (2013). Especialista em Desporto para populações especiais pela Universidade Nilton Lins (2015). E-mail: brbraga25@gmail.com.

ABSTRACT: The present study was carried out based on a literature review on psychomotricity in swimming classes with an emphasis on the development of global motor coordination in children aged 3 to 7 years. The study analyzed research that explored the benefits of swimming in the development of global motor coordination, highlighting how water provides a unique environment for improving motor skills. Therefore, from bibliographical research with a qualitative approach, a positive trend was observed in relation to the impacts of swimming lessons on the development of children's global motor coordination as well as psychomotor elements.

Keywords: Psychomotricity, motor coordination, swimming.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Fonseca, psicomotricidade atualmente é concebida como uma integração superior da motricidade, produto de uma relação entre indivíduo e o meio, na qual a consciência se forma e se materializa. Ou seja, a psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem através dos movimentos buscando a relação entre o mundo interior e exterior, podendo buscar a definição da sua capacidade de determinar e executar qualquer movimento.

A psicomotricidade é o desejo de fazer, de querer fazer e o poder fazer. Segundo Le Boulch (2004, p. 58), é através da experiência que são realizados os ajustes psicomotores. Logo, tais ajustes referem-se à evolução e adequação dos esquemas que favorecem a percepção do próprio corpo e o controle mais eficiente dos movimentos. Esses esquemas estão relacionados com a questão da construção corporal e mental que a criança realiza gradualmente, ou seja, são elementos indispensáveis para a formação da personalidade e da consciência corporal que a criança adquire ao longo das etapas.

O desenvolvimento motor é um processo constante que tem início desde o nascimento e só acaba com a sua morte, ou seja, o indivíduo evolui suas características motoras a vida toda (Gallahue, 2013). Ao longo das fases previstas de desenvolvimento, segundo Gallahue e Ozmun (2005), distinguem-se nestas idades o que os especialistas chamam de períodos críticos de aprendizagem, nos quais existe uma maior disposição físico cognitiva para assimilar a influência externa, facilitando a aquisição e a melhoria das habilidades motoras.

A coordenação motora é responsável pela estimulação e desenvolvimento que ocorre com a maturação do sistema nervoso, sendo subdivididas em coordenação global ou geral e fina. Conceituar coordenação motora torna-se difícil, dado que, na abordagem dessa temática, existem vários termos que podem induzir a uma indefinição conceitual. Entre eles, encontram-se: coordenação, coordenação neuromuscular, psicomotricidade (Vianna et al.,1990). A coordenação global diz respeito aos movimentos realizados pelos grandes músculos, ou seja, é feita uma manutenção da postura pelos movimentos globais.

Dessa forma, analisar estudos sobre a psicomotricidade nas aulas de natação que enfatizam o desenvolvimento da coordenação motora global em crianças de 3 a 7 anos justifica-se para analisarmos a área e compreendermos a importância dessa modalidade para o desenvolvimento motor. Conforme Thompson (apud Canfield et al, 1997, p. 76), a exploração de habilidades motoras deve ser o ponto relevante para o professor nas séries iniciais, pois contribui para a aprendizagem de movimentos novos nas séries subsequentes. “As aulas devem atingir os objetivos específicos da natação, como a adaptação ao meio líquido e a aprendizagem dos nados, levando-se em consideração o processo de desenvolvimento psicomotor da criança” (Araújo; Santos; Santana, 2015, p. 1 apud Celante 2022).

Sendo assim através de uma pesquisa bibliográfica, o presente estudo teve como objetivo geral compreender de que forma o ensino da natação está associado a psicomotricidade com ênfase na coordenação motora global, compreendendo como a natação favorece o desenvolvimento motor através das estratégias psicomotoras que são utilizadas pelo profissional de Educação Física nas aulas de natação.

2 MATERIAIS E METÓDOS

A temática da pesquisa se deu a partir da concepção de que a natação em si é uma modalidade lúdica e prazerosa para quem o pratica. Dessa forma, a participação assídua da criança nas aulas de natação torna-se uma área de atuação para que o profissional de Educação Física possa enfatizar em suas aulas o ensino da psicomotricidade de forma pedagógica e intencional.

A pesquisa buscou compreender o ensino da psicomotricidade nas aulas de natação contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas ao tema sendo direcionada para os profissionais de Educação Física e outros profissionais que desenvolvem a prática da natação com crianças. Sendo assim o estudo buscou compreender os benefícios que serão adquiridos pelas crianças através das aulas de natação, principalmente o favorecimento e no desenvolvimento da coordenação motora global através da aprendizagem psicomotora. Com base na pesquisa qualitativa de abordagem descritiva realizou-se uma revisão de literatura com objetivo de analisar de que forma a natação associada a psicomotricidade contribui para o desenvolvimento da coordenação motora global.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2004 à 2022, em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa psicomotricidade, coordenação motora, natação. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, sendo assim como categoria final trouxemos a análise de 14 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à de que forma o ensino da natação está associado a psicomotricidade com ênfase na coordenação motora global. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Compreendendo a Psicomotricidade

A Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo “o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas” (Coste, 1978, p.09). Ela é de extrema importância para o estudo dos movimentos dos corpos através de atividades desenvolvidas, e na natação não poderia ser diferente por se caracterizar como uma prática que visa a movimento do corpo todo.

Le Boulch (1986, p. 16) define a psicomotricidade como “uma ciência que estuda a conduta motora como expressão do amadurecimento e desenvolvimento da totalidade psicofísica do homem”. Negrine (1987, p.23), explica que a Educação Psicomotora são atos pedagógicos, que têm como finalidade o desenvolvimento motor e mental da criança, para o domínio de seu corpo funcional e socioafetivo. A estimulação do desenvolvimento psicomotor é fundamental para que haja consciência dos movimentos corporais integrados com sua emoção e expressados por esses movimentos. Segundo Bueno (1998 p.30) a psicomotricidade está presente a partir do momento em que se refere à organização das sensações recebidas pelo meio líquido na qual está imerso, e a transposição organizada desse movimento nesse espaço e nesse tempo. Ou seja, a psicomotricidade está ligada basicamente a relação do indivíduo e suas relações com o corpo, pois é manifestação da expressão da experiência humana.

3.2 A aquisição da Coordenação Motora através do ensino da natação

Sobre o primeiro contato com a água, Prado (2002) relata que geralmente, no primeiro contato com o meio líquido o aluno (a) sente alterações em seu corpo, que são na maioria das vezes normal. É necessária uma adaptação gradual com a finalidade de evitar o conhecido "trauma de água".

Segundo Silva (2016) considera-se que a infância é uma fase determinante no processo de aquisição de habilidades e capacidades motoras, tanto por suas alterações biológicas serem aceleradas como pela elevada

capacidade de ajustar os estímulos ambientais recebidos (De Azevedo; Ferreira, 2020).

Lima (1999), diz que, a natação é uma das atividades físicas em que as pessoas podem praticar com mínimas restrições, desde o nascimento até o fim da vida. Todavia, é interessante durante a aprendizagem da natação apresentar aos alunos exercícios e estratégias coerentes com os níveis pedagógicos e maturacional dos mesmos, a tensão gerada pela expectativa de acertar ou errar está presente durante a aprendizagem da natação. O ensino pedagógico da natação a fim de promover os exercícios do simples ao complexo, mas trabalhando de forma com que a criança consiga absorver o máximo aquela atividade desenvolvida pelo professor fazendo com ele faça o exercício dentro das suas características.

Na coordenação motora estuda-se o movimento que segundo Tubino, citado por Negrine (1987, p.24) “é a qualidade de sinergia que permite coordenar a ação de diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com um máximo de eficiência e economia, ou de rapidez, se estiverem envolvidas velocidade e força”. A coordenação na natação tem como objetivo o sincronismo que existe na sucessão dos gestos motores adquiridos e realizados pela criança.

A coordenação é vista de uma maneira geral na natação como “a capacidade de sincronismo existente na sucessão de gestos motores realizados pelo indivíduo”. Inicialmente, a criança não apresenta uma coordenação motora bem desenvolvida, sendo necessária uma descoberta através das atividades para aos poucos a mesma associar e reproduzir os movimentos. Para Le Boulch (1983, p.05) a parte principal de todo este trabalho é a coordenação, que deve ser trabalhada até os 12 anos com movimentos globais através de experimentações, tentativas e erros.

Os impactos da natação no desenvolvimento da coordenação motora são bastante visíveis, e além destes inúmeros outros são adquiridos com essa atividade. Segundo Tahara et al (2006), esta prática oferece melhora o desenvolvimento neuro motor, fortifica a musculatura, estimula um sono mais tranquilo, reforça o apetite, ativa e dá mais mobilidade às articulações, proporciona socialização dentre outros. Visando o desenvolvimento neuro motor da criança através da prática da natação indica o melhoramento das

capacidades de suas habilidades físicas, do afetivo, o cognitivo, a interação social, a socialização.

De acordo com Barbosa (2007), na expectativa do comportamento motor, a faixa etária de 3 a 6 anos se encaixa na fase dos movimentos aplicados no estágio transitório e ao dos movimentos especializados aos esportes. A natação funciona como uma excelente atividade motora, na qual a criança experimenta de uma forma natural e espontânea, uma motricidade aquática dinâmica, essencial a sua evolução, em seu progresso desenvolvimentista. Com isso, o bebê, através de exercícios ao meio líquido, respeitando o seu desenvolvimento maturacional e neuro motor, terá fortalecido a musculatura, o que colaborará com a lateralidade, equilíbrio, orientação espacial e coordenação motora ampla. (Sigmundsson; Hopkins, 2010). Portanto, através das experiências adquiridas pela criança onde ela recebe o estímulo dados pelo professor a natação proporciona a ela vivenciar atividades diferentes dentro do meio líquido em relação ao movimento do seu corpo, da interação social, da socialização e principalmente de suas características próprias.

Atividade na água atribui vários benefícios fisiológicos como a diminuição de espasmos e relaxamento musculares, alívio da dor muscular e articular, manutenção e ou aumento da amplitude articular, fortalecimento e aumento da resistência muscular localizada, melhoria circulatória e elasticidade da pele, melhoria do equilíbrio estático e dinâmico, relaxamento dos órgãos de sustentação, melhoria da postura, melhoria da orientação espaço temporal e melhoria do potencial residual (Costa; Duarte, 2000, p.13). A estimulação na água também confere à criança a possibilidade de andar mais cedo (precocemente), ter melhor domínio (coordenação) de seus movimentos, enfim desenvolver uma “autonomia” que lhe é muito mais favorável na conquista de outras formas de relação e interação com o meio ambiente no qual ela está inserida (Damasceno, 2012). O ensino da natação resulta na estimulação das potencialidades do sujeito que faz a utilização da meio líquido para uma ação mais global dos estímulos adquiridos pelas crianças com a prática dessa atividade, dentro das suas características próprias.

3.3 A Psicomotricidade no Ensino da Natação

Segundo Borges (2016), a natação é importante para o desenvolvimento dos aspectos, por auxiliar a melhoria da capacidade física, mental e social, outras habilidades dos seus praticantes. Ajuda a desenvolver, coordenação de membros superiores e inferiores, agilidade, equilíbrio e lateralidade, o que torna possível a aprendizagem. Para os profissionais, a natação é uma das atividades mais completas, pois tem uma quantidade menor de restrições e por contribuir para o desenvolvimento físico e para o amadurecimento do corpo como um todo. Sendo assim, de acordo com estudos realizados os benefícios da natação para a coordenação psicomotora têm sua grande relevância pois auxilia no processo ensino aprendizagem delas.

A natação favorece estímulos psicomotores importantes, através de atividades aquáticas que pode ampliar seu desenvolvimento motor além de auxiliar na maturação e levar o praticante a desenvolver capacidades motoras, afetivas e cognitivas (Souza,2004). Ou seja, a natação como uma modalidade completa em que faz o uso do corpo todos, tem como trabalhar os estímulos de algumas habilidades motoras que a criança precisa nesse estágio de desenvolvimento onde ela conseguirá absorver as orientações dados pelo profissional.

Para Coste (1978, p.49) o desenvolvimento da criança não se faz de maneira segmentar, mas sim diversificada, sendo necessário relacionar os diversos elementos do seu desenvolvimento pelo simples fato da atuação da criança no mundo ser por meio de seus movimentos, sendo sua relação construída no dia a dia com as estimulações e limitações que o meio e as pessoas impõem. Ou seja, a psicomotricidade está relacionada com os aspectos da evolução do corpo, o movimento é o principal componente para o desenvolvimento das práticas motoras. O desenvolvimento motor são as mudanças progressivas no comportamento motor durante o ciclo da vida em consequência de interações entre os requerimentos da tarefa, individualidade biológica e condições do meio ambiente” define Gallahue, citado por Ladewig (2002, p. 31).

Segundo Holle citado por Bee (1998, p.24) o desenvolvimento motor da criança é correspondente ao desenvolvimento do seu sistema nervoso central. De uma forma resumida, “é iniciado com os movimentos reflexos que passam a

ser dominado, surgindo os movimentos voluntários, com o domínio de vários movimentos básicos culminando com os movimentos automáticos”.

Do zero aos três anos Le Boulch (1986, p.03) chama de fase do corpo vivido, no qual “as ações da criança são sensoriais e motoras, através de um comportamento reflexivo mais que é dominado pelas necessidades orgânicas”. Nesta fase o corpo expressa uma necessidade fundamental de movimento e de investigação; dando ênfase nas atividades espontâneas da criança. O autor ainda classifica “o movimento espontâneo como não pensado dependente das experiências vividas anteriormente pela criança, mas não através da memorização intelectual, mas sim da memória da manifestação corporal que traz afeto e orientação”. Interagindo com o movimento espontâneo está a prática das experiências vividas pela criança, que de maneira imediata, durante as atividades exerce e desenvolve na criança a função de 5 ajustamento, e é pela própria prática pessoal pela sua própria exploração, que a criança domina, compreende uma nova situação.

E dos três aos sete anos como fase do corpo descoberto no qual a criança já traz uma bagagem que são as experiências vividas anteriormente, assim, havendo uma rápida evolução na percepção dela (Bueno, 1998, p.28), ainda ressalta o desenvolvimento na aprendizagem global, no qual, o controle proprioceptivo se faz pelo jogo dos mecanismos de feedback inconscientemente. A partir deste nível de organização da motricidade, as informações conscientes provindas do próprio corpo vão adquirir uma importância tão grande quanto os dados exteroceptivos conscientes. (Le Boulch, 1983, p.04).

Compreendendo como um processo contínuo e demorado e, devido ao fato de as mudanças mais acentuadas ocorrerem nos primeiros anos de vida, ocorre a tendência em se acreditar que o desenvolvimento motor é um estado relacionado à criança. Mas não esquecendo o fato de que o desenvolvimento é um processo contínuo que ocorre ao longo da vida do ser humano, assim enfatiza Tani, citado por Bueno (1998, p.29).

Neste desenvolvimento um dos maiores objetivos é permitir à criança expressar, através do corpo, uma forma harmoniosa e econômica de movimentos e ações “utilizando a motricidade individual como um instrumento de trabalho e a expansão pessoal como objetivo final” Guillaume citado por Bueno (1998, p.58).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das análises realizadas ressaltamos a importância da ludicidade nas aulas de natação que proporcionam um ambiente ideal para o desenvolvimento das habilidades motoras de cada criança. Desta forma, os artigos revisados mencionam a relevância de abordar a natação infantil de forma lúdica para se obter um bom aproveitamento nas aulas utilizando a abordagem psicomotora a qual trará a melhor assimilação do entendimento para a criança.

Segundo Dioutalev (2016), “Aprender brincando e de forma agradável desafia a criança a estimular o conhecimento do novo, explorar o meio que vive, estimular o pensamento e motivar o aprendizado dos quatro estilos da natação”. Assim, Souza (2021), afirma que “é necessário identificar a importância da recreação e de uma brincadeira lúdica para a vida de uma criança pois ela passa a ver um mundo através dos brinquedos e da ludicidade ali envolvida pois a atividade fica mais prazerosa de ser realizada e isso estimulará para que o aprendizado aconteça de forma positiva”.

Outro fator importante abordado nas pesquisas diz respeito ao desenvolvimento motor global. Logo, a análise apontou em cerca de 80% dos artigos analisados que o ensino da natação através de uma abordagem psicomotora enfatiza o aproveitamento das aulas pois liga o aspecto lúdico onde se trabalha a afetividade com os aspectos maturacionais, ambientais e aquisição da percepção corporal.

No artigo “Coordenação motora de crianças praticantes e não praticantes de natação” Hinsgt (2014), uma análise de campo foi realizada para avaliar o desempenho motor em crianças praticantes e não praticantes da natação sendo assim, o autor relata que os níveis de desenvolvimento da coordenação motora em crianças praticantes de natação, independentemente da idade e do sexo, são significativamente superior ao grupo de crianças não praticantes o que pode ser justificado pelo desenvolvimento das capacidades físicas que são potencializadas com a prática da natação.

A natação com relação aos outros esportes sai na frente pois é um esporte que não requer tantos impactos físicos, e pode ser considerado um esporte que ajuda o fortalecimento do corpo, e com as crianças não poderia ser diferente pois é nessa fase em que a estrutura óssea está se desenvolvendo, e ela vai trazer

a estimulação e o fortalecimento dos ossos. A psicomotricidade dentro da natação pode contribuir de forma significativa pois como já se sabe a mesma estuda o homem dentro dos movimentos mais amplos explorados por eles mesmo, ou seja, as crianças tendem a receber essa estimulação e por isso corresponde mais rapidamente a esse estímulo. A coordenação motora global dentro da natação unifica a diversificação das experiências motoras das crianças, além dos benefícios que essa modalidade pode trazer, é ela que também pode desenvolver as habilidades psicomotoras, a noção espacial dentro de um ambiente diferente, a socialização, o lado afetivo e também o cognitivo da criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática da pesquisa se deu a partir da concepção de que a natação em si é uma modalidade lúdica e prazerosa para quem a pratica. Dessa forma, a participação assídua da criança nas aulas de natação torna-se uma área de atuação para que o profissional de Educação Física possa enfatizar em suas aulas o ensino da psicomotricidade de forma pedagógica e intencional. Com isso, o professor de natação é o principal mediador e também o facilitador no processo de ensino, assim sendo poderá criar situações e procurar a estimulação dos movimentos mais significativos para as crianças, vale ressaltar que a psicomotricidade e a coordenação motora global estão andando lado a lado para o melhor desenvolvimento motor da criança dentro das experiências aquáticas através das atividades psicomotoras fundamentais, como por exemplo, a consciência corporal dentro de um ambiente, o ser vivido.

A psicomotricidade nas aulas de natação não é apenas sobre ensinar as crianças a nadar, mas também sobre cultivar habilidades motoras sólidas, promover a confiança, estimular a mente e desenvolver habilidades sociais. Integrar esses princípios de forma criativa e inclusiva cria um ambiente de aprendizado enriquecedor e gratificante para as crianças, estabelecendo as bases para um futuro saudável e ativo.

Diante disso, buscou-se compreender o ensino da psicomotricidade nas aulas de natação contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas ao tema sendo direcionada para os profissionais de Educação

Física e outros profissionais que desenvolvem a prática de natação com crianças. Assim, é importante que o professor conheça e entenda o desenvolvimento motor e suas fases para que seja transmitido para a criança da forma certa de conduzir a aula para o ensino aprendizagem da natação, ou seja, é o professor tem um papel crucial no que se diz a respeito sobre o ensino da natação numa perspectiva psicomotora.

O estudo pode contribuir de forma significativa para os inúmeros benefícios que serão adquiridos pelas crianças através das aulas de natação, principalmente o favorecimento da psicomotricidade e do desenvolvimento da coordenação motora global. Contudo, durante as aulas de natação utilizando o corpo no meio líquido pode explorar os diversos movimentos que a criança poderá desenvolver ao longo das experiências vividas e aprendidas por eles.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, Fernanda. **Psicomotricidade na educação infantil**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 03, Vol. 11, pp. 05-27.

BRANDÃO, B. DA PENHA. JULIANA. **A influência da psicomotricidade na natação infantil**. Rio de Janeiro, 2010. Monografia, Universidade Cândido Mendes.

DE SOUZA, Eula Gonçalves; DOS REIS, Rômulo Vasconcelos. Práticas docentes na alfabetização e a importância da leitura. Amazonlivejournal, v. 4, n.3, p. 1-10 2022.

FACCIO, G. M. C. (2013). **O efeito de diferentes metodologias de ensino da natação na psicomotricidade e na aprendizagem motora em crianças de 4 a 7 anos**.

FERRAZ, O. L. **Educação física escolar: conhecimento e especificidade**. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, suplemento 2, p. 16-22, 1996.

FERRAZ, O. L. **Desenvolvimento do padrão fundamental de movimento correr em crianças: um estudo semi-longitudinal**. Revista paulista de educação física, 6 (1), 26-34, 1992.

GABBARD, C. P. **Lifelong motor development**. 3. ed. Madison Dubuque, IA: Brow & Benchmark, 2000.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Bebês, crianças, adolescentes e adultos.** São Paulo: Phorte , 1 ed., 2005.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Bebês, crianças, adolescentes e adultos.** São Paulo: Phorte , 1 ed., 2005.

GOODWAY, J. D.; OZMUN. C. JHON; GALLAHUE. L. DAVID. p. 66-67, 2013. **Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes, adulto.** AMGH EDITORA LTDA.

GOODWAY, J. D.; RUDISILL, M. E. **Perceived physical competence and actual motor skill competence of African American preschool children. Adapted physical Activity Quarterly**, 14, p. 314-326, 1997.

GOMES. C. ANDRIELLY; SILVA. M. THIAGO. **Natação como elemento influenciador na psicomotricidade de crianças de 0 a 3 anos.** p. 01-09.

HAMILTON, M. L.; TATE, A. **Constraints of throwing behavior of children.** In Clark, J. E. e Humphrey, J. (Eds) motor development: Research and reviews. 2002.

HINGST. GABRIEL. **Coordenação motora de crianças praticantes e não praticantes da natação. Trabalho de Conclusão de Curso**, 2014.

MANSUR, D. RAFAELA. **Psicomotricidade infantil aplicada à natação faixa etária de 03 a 06 anos.** MONOGRAFIA, Universidade Federal do Paraná, p. 03.

MARIZ DE OLIVEIRA. **Educação física escolar: construindo castelos de areia.** Revista Paulista de Educação Física, v. 5, n. ½, p. 5-11, 1991.

MENDES, E. G. °; GOBBI, L. T. B. **O desempenho do padrão fundamental do movimento de receber em crianças de 5 a 8 anos, em função da idade e sexo.** In: BENTO, J. MARQUES, A. As ciências do desporto e a prática desportiva. V. 1. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Ciência do desporto e Educação Física. 1991.

NASCIMENTO, S. VANESSA. **O papel da recreação para o desenvolvimento da coordenação motora em crianças em aprendizagem da natação,** Faculdade Maria Milza, p. 15, 2015.

NEWELL, K. **Physical constraints to development of motor skills.** In J. THOMAS (Ed). Motor development during preschool and elementary years. Minneapolis: Burgess. 1984, p. 105- 120.

PELLEGRINI, A. M.; CATUZZO, M. T. **Estágios na aquisição do padrão motor de correr: avaliação em escolares brasileiros.** In: BENTO, J., MARQUES, A. As ciências do desporto e a prática desportiva. V. 1. Porto:

Universidade do Porto, Faculdade de Ciência do desporto e Educação Física. 1998.

SANTOS, S. C.; **A importância da psicomotricidade aplicada à natação na fase pré-escolar**. Curitiba, 1998, monografia de graduação, UFPR.

SANTIAGO, V. C. **Estudo observacional da importância da brincadeira na aprendizagem nas aulas de natação para crianças entre 3 e 6 anos**. Universidade estadual de campinas. Faculdade de educação física, Campinas, 2005.

SOUZA, C. M.; BERLEZE, A.; VALENTINI, C. N. **Efeitos de um programa de educação pelo esporte no domínio das habilidades motoras fundamentais e especializadas: ênfase na dança**. Revista da educação física/UEM, v. 19, n. 4, p. 509-519, 2008.

SOUZA, R. A. A. R. et al. **A estimulação psicomotora na aprendizagem infantil**. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, v. 1, n.1, p. 30-40, mai-out, 2010.

VELASCO, C. G. **Natação segundo a psicomotricidade**. Rio de Janeiro, RJ: Editora Sprint, 1994.

VENDITTI JR,R.;SANTIAGO V. **Ludicidade, diversão e motivação como mediadores da aprendizagem infantil em natação**: propostas para iniciação em atividades aquáticas com crianças de 3 a 6 anos.

VENÂNCIO, P. E. M. et al. **Psicomotricidade e a influência no desenvolvimento de crianças**. Revista Científica JOPEF. Curitiba, v.11, n.1, p. 21-29, 2008.

XAVIER FILHO, E.; MANOEL, E.J. **Desenvolvimento do comportamento motor aquático**: implicações para a pedagogia da natação. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v.10, n.2, p.85-94, 2002.